

МИКРООРГАНИЗМЫ, УСКОРЯЮЩИЕ КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛОВ

Ёдгорова Фарангиз Шахобиддиновна

АНРУз Институт Микробиологии м.н.с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13847316>

Аннотация. Важнейшей глобальной проблемой микробиологии нефти, которую предстоит решить в ближайшие годы, является защита от бактериальной коррозии, наносящей большой ущерб нефтяной промышленности. В данной статье мы идентифицировали микроорганизмы, участвующие в процессе коррозии металлов на нефтяных месторождениях Узбекистана.

Ключевые слова: коррозия, нефтяной отрасли, биоцидов, нефти, бактериальной коррозии.

В настоящее время установлена, что более 75 % коррозионных потерь оборудования в нефтяной отрасли происходит в результате биокаррозии. Поэтому при разработке месторождений наряду с оценкой коррозионной активности грунтов необходимо проводить их микробиологический анализ. Цел наших исследований - выделение и идентификация микроорганизмов, ускоряющих коррозию металлов, а также испытание биоцидного действия на них органических соединений.

Микроорганизмы выделяли из образцов нефти, почвы и сточных вод месторождений Денгизкуль и Северный Уртабулак. Нефтегазовая промышленность является одной из наиболее металлоёмких отраслей народного хозяйства, оборудование которой довольно часто подвергается воздействию биологической и химической коррозии. Между тем ущерб только от биологической коррозии ежегодно составляет сотни тысяч тонн поврежденного металла.

Процесс биокоррозии сопровождается резким ухудшением эксплуатационных показателей нефтепромысловых трубопроводов, снижением их прочности, увеличением скорости образования микротрещин. Вопросы рационального использования нефтепромысловых трубопроводов в условиях рыночной экономики приобретают особо важное значение. Это объясняется тем, что нефтяная промышленность Узбекистана является одной из крупнейших отраслей тяжёлой индустрии, на 96% обеспечивающей потребность экономики республики в первичных топливных ресурсах. В связи с этим борьба с биокоррозией продолжает оставаться одной из самых важнейших проблем в системе мероприятий, направленных на повышение темпов добычи нефти. Поэтому биоповреждения металлических трубопроводов и конструкций в настоящее время выдвинуты в Узбекистане в новую самостоятельную отрасль науки.

В зарубежных странах бурно развиваются научно-исследовательские работы по изучению и выделению микроорганизмов из состава нефти, а также из металлоконструкций, которые применяются в нефтяной промышленности. Отечественная наука нуждается в более углубленных исследованиях данного направления.

Важнейшей глобальной проблемой нефтяной микробиологии, подлежащей решению в ближайшие годы, являются глубокое изучение и защита нефтепромысловых трубопроводов и нефтехранилищ от бактериальной коррозии, которая наносит заметный

ущерб нефтедобывающей промышленности. Поскольку используемые в отечественной промышленности трубы в значительной мере подвергнуты коррозионным разрушениям, от биокоррозии страдают как подземное оборудование скважин, так и наземное оборудование и трубопроводы.

Далее испытывалось действие биоцидов на выживаемость бактерий. Раствор биоцидов в конечной концентрации 0,2-0,4% вносили в лунки, стерильно вырезанные в центре чашки Петри с МПА, засеянные испытываемой культурой. Рост сульфатвосстанавливающих бактерий в опытных вариантах, обработанных 3-винилпиридином и солянокислым гексаметилентетраамином в концентрациях 0,2-0,4%, также подавляется; об этом судили по отсутствию черного осадка сульфида железа и запаха сероводорода.

Таким образом, из нефтяных месторождений Узбекистана нами выделены идентифицированы микроорганизмы, участвующие в процессе коррозии металла; они были использованы в качестве тест-культур для испытания биоцидной активности ряда органических соединений, предоставленных лабораторией виниловых соединений Национального университета.

REFERENCES

1. Егоров Н.С. Практикум по микробиологии. -М, 1986.
2. В.Д.Ильичев, Б.В.Бочаров, А.А.Анисимов и др. Биоповреждения. –М. «Высшая школа», 1987.
3. Благник Р., Занова В. Микробиологическая коррозия. Москва: Химия, 1965.
4. Мавлоний М.И. Бактерии-возбудители коррозии нефтепромысловых трубопроводов. ДАН РУз, 2011, №1.
5. Мавлоний М.И., Нурманов С.Э. Разработка технологии получения ингибиторов биокоррозии нефтепромысловых трубопроводов. 14-я Международная конференция Нефть и газ. 12-13 мая 2010. -С. 140-142.